

МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ: КОМФОРТ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Шарипова Сайёра Мухитдиновна

Преподаватель,

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолитдина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388495>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются современные тенденции в дизайне интерьера 2024 года, в том числе слияние различных стилей и адаптация исторических направлений к современным реалиям. Особое внимание уделяется таким популярным стилям, как контемпорари, скандинавский, индустриальный, джапанди, нео-мемфис, лофт и хай-тек. Описаны ключевые принципы каждого направления, их особенности, материалы, цветовые решения и функциональные аспекты.*

***Ключевые слова:** дизайн, стили интерьера, контемпорари, скандинавский, индустриальный, джапанди, нео-мемфис, лофт и хай-тек.*

Дизайн интерьера - это особый вид искусства. Композиция внутреннего пространства здания представляет собой синтез архитектурно-пространственных, декоративно-художественных и дизайнерских разработок, и все это связано с общей концепцией объекта. Проектирование внутренней обстановки требует творческого подхода, который объединяет все составляющие элементы внутреннего пространства в единое целое. Сложность этого синтетического метода в том, что он двоякий: с одной стороны, это поиск выразительности отдельных пластических форм, ритмических связей, текстуры, цветовой гаммы и т. д. С другой стороны, это обеспечение всех функциональных процессов, происходящих в данном пространстве. Предметное содержание интерьера среды, как правило, создает эмоциональный климат и помогает раскрыть стилистику и образное содержание объекта. Каждый исторический период в развитии общества несет на себе отпечаток характерных черт предыдущего внутреннего стиля, который воспринимается через «призму» культуры, знаков и социокультурных ценностей.

Развитие современных технологий привело к появлению ряда дизайнерских решений, ставших новым словом в истории интерьерного искусства. Обновленный стиль в конкретной исторической ситуации и новые социальные потребности отражают изменившийся образ жизни общества, который предполагает разработку технологий для строительных и отделочных материалов, использование современных материалов, технических и художественных средств, методов строительства подробнее совершенство и инновации в формировании архитектуры и интерьеров. Дизайнеры и архитекторы используют технику стилистической интерпретации в оформлении интерьера жилых помещений с внедрением архетипических элементов, получением новых художественных и образных решений, представляющих семиотическое пространство. С конца 20-го века - и до сегодняшнего дня, дизайн охватывает почти все области искусства.

Появляется больше стилей, появляются новые дизайнеры, новые идеи, новые тенденции в дизайне интерьера. Новые тенденции завораживают, и оригинальные идеи выигрывают в мире. Сравнивая дизайн "тогда" и "сейчас", конечно, видно разницу. Тогда в моде была роскошь, богатство цвета и формы, классик. Теперь простота в моде. Простота в цвете, форме, объеме, заполнение. Дизайнеры по всему миру стремятся упростить жизнь человека путем проектирования зданий, интерьеров, объектов повседневная жизнь. Прежнее "принуждение" устало, теперь хочется больше места, воздух в интерьере. Это можно увидеть в таких интерьерные стили, такие как: лофт, минимализм, hi-tech, эко-стиль и постмодернизм. Рассматривая эти стили более подробно, есть несколько особенно поразительных, а именно: лофт, хай-тек, постмодернизм, кантри, поп-арт.

Именно в этих стилях особенно четко прослеживаются тенденции. Особенности детали, которые делают тот или иной стиль узнаваемым. Например, стиль лофт берет свое начало в Америке, в сороковых годах, в то время, когда чердаки фабрик и заводов отдавались под жилье. Это узнаваемо только по этой функции.

Контемпорари -В конце 20 века и дошло до наших дней с минимальными изменениями. Его предком считается конструктивизм, предлагавший избавиться от любого декора, а также не несущих пользы предметов. В отличие от него контемпорари гораздо мягче и лояльнее. Функциональность и практичность важны, но отказываться от любых украшений не обязательно. Главный принцип — сочетание эргономичности и уюта. (1)

Рис.1 Дизайн интерьера в стиле Контемпорари

В тренде — создание светлых и просторных интерьеров. Если есть возможность, необходимо уменьшить количество корпусной мебели, использовать встроенные шкафы или тумбы, с помощью отделки стен и расстановки мебели сделать комнаты визуально светлее и шире. Для этой же цели объединяют кухню с гостиной или делают из квартиры студию.

Оформление интерьера в стиле контемпорари подразумевает отсутствие арок, декоративных колонн, стационарных перегородок. Мебель выбирается современная, простых лаконичных форм, без большого количества зеркал, инкрустации, резьбы. Ручки — простой формы, плоские, без позолоты. Мягкая мебель выбирается комфортная и массивная, простой формы. Никаких изогнутых ножек, резьбы, сложных дизайнерских форм. Для стен в основном используются нейтральные приглушенные цвета: серые, кофейные, бежевые, какао с молоком, а также белый и акцентный черный или

шоколадный. Дополнительные цвета — пастельные или сложные (оливковый, темно-розовый, приглушенный синий и бирюзовый). Оформление современного интерьера для комфортной жизни — вот что такое стиль контемпорари. Этот стиль функциональный, но он не накладывает жестких ограничений на выбор мебели и отделки. Контемпорари хорошо сочетается с элементами современных стилей, таких как скандинавский, лофт, минимализм, современный модерн, деревенский стиль. Плохо сочетается с классическими помпезными стилями. Контемпорари позволяет с помощью простых средств создать оригинальный и удобный интерьер. Одним словом, контемпорари — эклектичный стиль, в котором гармонично сочетаются элементы минимализма, модерна, неоклассики, ар-деко, винтажа, хай-тека и скандинавского стиля. Принципы стиля — функциональность, комфорт и здравый смысл — делают его близким и удобным для всех.

Скандинавский стиль - страной, в которой зародился скандинавский стиль, принято считать Швецию, а его основоположником – короля Густава III. Стиль же, который мы называем скандинавским сегодня, сформировался после окончания Второй мировой войны. В 1946 в Дании была проведена Nordic Art Industry Conference, которая после созывалась еще три раза в других странах Скандинавии.

На скандинавский стиль сильно повлиял суровый северный климат. Света и тепла в нордических странах мало, поэтому стены красили в белый или светло-серый цвет, чтобы они отражали солнечные лучи. Такое решение делает даже скромные по площади помещения визуально просторнее, а одинаковое покрытие стен и пола во всех комнатах создает ощущение единого пространства.(2)

Рис.2 Дизайн интерьера в стиле Скандинавский стиль

Полы в частных загородных домах, как правило, делают белыми или облицовывают настоящим деревом. В квартирах используют ламинат или паркет, имитирующие натуральные брусся. Отенок может быть любым в палитре от светло-коричневого до беловатого. Темное дерево и его имитацию используйте осторожно: комната не должна казаться мрачной.

Стены чаще всего покрывают краской или жидкими обоями. Можно сделать комнату ярче с помощью фотообоев или имитации камня или кирпича.

Чтобы оформить квартиру в скандинавском стиле, нужно выбирать простую по форме и дизайну мебель. Модели должны быть функциональными, прочными и надежными и, как правило, еще и компактными, мобильными и легко трансформирующимися. Чаще всего главный материал – дерево.

В сканди интерьеры великолепно вписываются камины: как настоящие, так и электрические. Рассмотрите также финские печи: свет живого огня сделает любую комнату уютнее. В интерьерах отлично выглядят вещи, собственно, природные: сухие ветви в стеклянных горшках, коряги на стенах, букеты и живые растения.

Индустриальная эстетика— это стиль, который зародился в середине XX века в условиях переоборудованных фабрик, заводов и промышленных зданий под жилые помещения. Поэтому для данного стиля актуальны грубые текстуры, такие как камень, бетон и металл.

В дизайне за счет своей простоты и функциональности. Для него характерны открытые пространства, что является трендом в дизайне интерьеров.

Рис.3 Дизайн интерьера в стиле Индустриальная эстетика

Этот стиль хорошо комбинируется с другими направлениями в дизайне, такими как лофт или современный минимализм, за счет чего привлекателен дизайнерам. Характер индустриального стиля подчеркивается благодаря таким материалам, как бетон, камень и металл, а также благодаря матовому серому цвету, натуральные декоры древесины приносят баланс, придавая жилому пространству уютную и спокойную атмосферу. Грубые и необработанные материалы. Часто используют необработанные или минимально обработанные материалы, такие как кирпич, бетон, металл и дерево. Грубые стены, открытые балки, трубы и бетонные полы становятся основными акцентами дизайна.(3)

Индустриальный стиль не подразумевает отсутствие уюта. Строгость линий и темные оттенки компенсируются плавными формами в мягкой мебели, наличием зелени, а также интерьерного декора.

Экспонирование конструктивных элементов, обнажение строительных и конструктивных элементов здания. Это могут быть видимые трубы, вентиляционные системы, балки и арматура.

Уникальные светильники. Популярны лампы с металлическими плафонами, подвесные светильники и конструкции с открытыми лампочками в стиле ретро.

Джапанди— это смешение двух интерьерных традиций: скандинавской и японской. Название получилось из двух слов — japan и scandi.

Уникальная черта этого стиля заключается в сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Стиль джапанди — это не про роскошь, а про уют и элегантность, использование натуральных материалов, таких как дерево, камень, лен. В

интерьере преобладают спокойные нейтральные цвета, такие как: бежевые, белые, серые, а также приглушенные пастельные цвета с черным акцентом.

Цветовая гамма светлая отделка в бежевых тонах: от молочного до шоколадного. Интерьеры в основном монохромные, минимум острых и прямых углов, все мягкое, скругленное, много арок. Материалы преимущественно натуральные: дерево, камень, плетеные детали. Мягкая мебель округлая. Так, использование ширмы из дерева или рисовой бумаги в гостиной — в первую очередь способ зонировать пространство, а не только яркий акцент интерьера. Единственный универсальный декор для стиля japandi — живые растения.

Рис.4 Дизайн интерьера в стиле Джапанди

Еще один прием перекликается с другим японским течением — ваби-саби. Это философия, описывающая красоту в самом естественном проявлении. Ваби-саби подчеркивает, что незаконченное, несовершенное и даже поврежденное — это высшее проявление эстетики. Необработанное дерево, сколы, трещинки, словно не доделанные предметы — эти элементы органично синтезируются со стилем джапанди. Еще одно требование japandi: мебель должна благородно стареть. Например, кожаный диван прослужит дольше, чем диван из текстиля. А царапины на поверхности обивки только добавляют красоты и уюта.(4)

Каждый стиль несет в себе уникальную философию и историю, но главная идея современного дизайна — это удобство и индивидуальность. Сегодня интерьер — это не просто пространство, а способ самовыражения и создания атмосферы, в которой хочется жить.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Владимир Аронов. Библиотека дизайнера. Сто дизайнеров Запада. – М.:ВНИИТЭ, 1994. – 216 с.
2. Mariko Tuann, «Современные стили интерьера», 2021 г., 228 ст.
3. Шарлотта Филл, Питер Филл, «История дизайна», [КоЛибри](#), 2023 г., 512 ст.
4. Кейтлин Флемминг и Джули Гебел, «Путешествия в дизайне интерьера», Бомбора, 2021г., 288 ст.